

KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA ICHKI AUDITNING AHAMIYATI, MOHIYATI VA ZARURIYATI.

Maxmudova Sharifa Elmurodovna
Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti
tayanch doktoranti
sharifamaxmudova177@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada korporativ boshqaruv tizimida ichki auditning ahamiyati, korporativ boshqaruviga berilgan ta'riflar, ularning har xilligi, korporativ boshqaruv modellari, Anglo-sakson modeli, Kontenental-Yevropa modeli, Aralash modeli, korporativ boshqaruviga oid normativ hujjatlar, ishtirokchilar va bu ishtirokchilar qatorida ichki auditning ahamiyati va zarurligi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Korporativ boshqaruv, xo'jalik yurituvchi sub'yekt, ichki audit, korporativ boshqaruv modellari, Anglo-sakson modeli, Kontenental Yevropa modeli, Aralash modeli, korporativ boshqaruv ishtirokchilari, korporativ boshqaruvning tamoyillari, korporativ boshqaruvning normativ hujjatlari.

ABSTRACT In this article, the importance of internal audit in the corporate governance system, tariffs given to corporate governance, their variety, corporate governance models, Anglo-Saxon model, Continental-European model, Mixed model, regulatory documents on corporate governance, participants and the importance and necessity of internal audit among these participants are discussed.

Keywords: Corporate management, business entity, internal audit, corporate management models, Anglo-Saxon model, Continental European model, Mixed model, participants of corporate management, principles of corporate management, normative documents of corporate management.

KIRISH

Hozirgi vaqtda iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va takomillashtirish uchun bir qator ishlar qilinayotganligi hech kimga sir emas. Ayniqsa, xo'jalik yurituvchi

sub'yektlarda ichki auditni korporativ boshqaruvning vositasi sifatida korxonada faoliyatini yaxshilash, korxonada risklarini to'g'ri baholanishini ta'minlash, ichki nazoratni to'g'ri olib borilishini va xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik, firibgarliklarga barham berish, samarali boshqaruv muhitini yaratishga asos bo'ladi.

Ichki audit-bu xo'jalik yurituvchi sub'yekt tomonidan har taraflama maqbul yo'l tanalanib, reja puxta tuzilib, o'sha yo'nalishda uzliksiz ravishda ichki auditorlar tomonidan tekshiruvlarni olib borilishi tushuniladi. Buning natijasida esa yo'l-yo'lakay barcha xato va kamchiliklar har bir bo'limda, o'z vaqtida aniqlanib boriladi, mas'ul shaxslar tomonidan xato va kamchiliklar bartaraf etiladi, korxonada yuqori samaradorlikka erishishi ortadi va ijobiy holat korxonada yuzaga keladi.

Korporativ boshqaruv va ichki auditning bir vaqtda xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda tashkil etilishi juda ham ahamiyatli ekanligi, har taraflama zarur ekanligi juda ko'p misollar, xorijiy tajribalarni o'rganish orqali va olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlari o'rganish orqali bilib olishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Korporativ boshqaruv ingliz tilida "corporate governants"- bu korxonaning maqsadlariga erishish uchun kuzatuv kengashi tomonidan axborotlarni yetkazishi, boshqarilishi va korxonada faoliyatini nazorat qilish uchun yuzaga kelgan holatlar yigindisidan iborat.

Milliy qonunchilikda korporativ boshqaruvning quyidagi izohi berilgan- "bu aksiyadorlar, kuzatuv kengashi a'zolari va boshqa rahbar xodimlarining korxonada faoliyatini boshqarishdagi asosiy xatti-harakatlarni belgilaydigan qoidalar yig'indisidir".

Korporativ boshqaruv tushunchasi juda keng ekanligini biz turli olimlarning yondashuvi orqali ham ko'rishimiz mumkin:

V.Lekaram: "Korporativ boshqaruv shunchaki korporativ boshqaruv emas, balki aniq belgilangan maqsadlarga erishish uchun haqqoniy, samarali va oshkora boshqaruvni o'z ichiga oladigan tizimdir" - deya e'tirof etgan.

Parkinson:” Korporativ boshqaruv-bu kompaniya rahbariyati aksiyadorlar manfaatlarini yo’lida faoliyat ko’rsatishini ta’minlash uchun mo’ljallangan kuzatuv va nazorat jarayoni” -deb ta’rif bergan.

Jahon bankining ta’rifiga ko’ra: “Korporativ boshqaruv- xo’jalik jamiyatlariga investitsiyalarni jalb etish va samarali ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirishga imkon beradigan qonunchilik hujjatlari majmuiga tegishlidir. Aksiyadorlik jamiyatlari boshqarish tuzilmasi (aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi, kuzatuv kengashi, ijroiya organi, taftish komissiyasi, ichki va tashqi audit) korporativ boshqaruv tizimidagi elementlardan biri hisoblanadi”.

D.X.Suyunov: “Korporativ boshqaruv-bu korporativ mulk shakliga kiruvchi sub’yektlarning huquqlarini himoya qiluvchi amaldagi me’yorlar hamda boshqaruvning ma’lum bir tamoyillari asosida korxonaga maqsadiga erishish uchun amalga oshiriladigan harakatlar majmuidir”- deb ta’kidlagan.

A.Xashimov: ”Korporativ boshqaruvning asosiy mazmuni aksiyadorlik jamiyatining faoliyatiga jalb etilgan turli shaxslar manfaatlarini muvozanatini o’rnatishdan iborat” -deya fikr bildirgan;

A.Karimov: “Korporativ boshqaruv- bu shunday tizimki, u orqali xo’jalik yurituvchi sub’yektga rahbarlik qilish, rivojlanishning iqtisodiy va ijtimoiy resurslarini boshqarish, mulkdorlar hamda investorlar sarmoyalarini boshqarishning samarali va xavfsiz bo’lishini ta’minlash, manfaatdor tomonlarning qiziqishlarini aniqlash, bir-biriga moslashtirish, olinadigan daromadlarni ularning hissasiga monand taqsimlash uchun mo’ljallangan tashkiliy, huquqiy va iqtisodiy tadbirlar amalga oshiriladi” -deya ta’riflagan.

NATIJALAR

Yuqoridan ko’rinib turibdiki, bu ta’riflar juda ko’p va turli mazmundagi fikrlar xilma-xilligini tashkil etadi. Buni yana ko’plab ta’riflar bilan davom ettirsak bo’ladi. Bu turli xil fikrlarning yuzaga kelishi sababi korporativ boshqaruv turli

modellarda tarkib topganligidadir. Hozirda korporativ boshqaruv quyidagi modellardan tarkib topgan.

Korporativ boshqaruv modellari va bu modellar mazmuni

1-jadval

T/r	Model nomi	Modelning mazmuni
1	Anglo-sakson (Ingliz-Amerika)	AQSH va Buyuk Britaniya modellariga bo'linadi. Asosiy maqsad- korporatsiya menedjerlarining asosiy majburiyati aksiyadorlar mulkini maksimallashtirish hisoblanadi. Axborot oshkoraligi va buxgalteriya standartlari bu mamlakarlarda bir-biridan farq qiladi. AQSH korporatsiyalari GAAP- "Generally Accepted Accounting Principles" ga rioya qiladi, Buyuk britaniya esa IFRS- "International Financial Reporting Standarts" moliyaviy hisobning xalqaro standartlari bo'yicha faoliyat yuritadilar;
2	Kontenental Yevropa (Germaniya)	Korporativ boshqaruvning ichki mexanizmlari minoritalarni himoya qilish va boshqaruv samaradorligini ta'minlashda muhim rol ahamiyat kasb etadi. Oz'bekistondagi korporativ boshqaruv modeli ham ushbu modelga o'xshash ammo farqli jihatlari ham juda ko'p. Masalan, oltin aksiya amaliyotining bizda mavjudligi, ishchi va hodimlarning kuzatuv kengashida ishtirok etmasligi va boshqalar.
3	Aralash (Yaponiya)	Korporativ madaniyatning yapon modelining shakllanishiga davlatning milliy an'analari, shuningdek, geosiyosiy xususiyatlari alohida ta'sir ko'rsatdi. Yapon modelining asosiy shiori - "Biz biroilamiz". Ushbu

		falsafa korporatsiyalarning strategik maqsadlarida o'z ifodasini topgan - umrbodbandlikni ta'minlash orqali ishchilarning turmush darajasini oshirish, barqarorlik va ishchilar uchun ishhaqini tenglashtirish tamoyili yapon kompaniyalari uchun yetakchi qadriyatlaridir.
--	--	---

Jadval ma'lumotlaridan shuni ta'kidlash mumkinki, korporativ boshqaruv modellari turli xil bo'lib, uni har xil ta'riflash mumkin, lekin mazmuni va vazifasi bir xil korxonalarini boshqaruvi ichki auditni to'g'ri va samarali tashkil etish orqali faqat ijobiy vaziyatni yuzaga keltirishdir.

Bundan tashqari, korporativ boshqaruvning ishtirokchilari ham xo'jalik yurituvchi sub'yektlarni samarali faoliyat olib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida ta'kidlangan ishtirokchilar bir nechta bo'lib, ularning har biri o'z funksiyasini bajaradi va ushbu funksiyalar bir-biridan farq qiladi. Buni quyidagi rasm orqali ko'rishimiz mumkin:

1-rasm. Korporativ boshqaruv ishtirokchilari

Yuqorida nomi keltirilgan ishtirokchilar korporativ boshqaruvning asosi hisoblanadi. Bu ishtirokchilar boshqaruv jarayonni tashkil etib, ular bir-biri bilan samarali ishlashlari shart. Bu ishtirokchilar kelishgan holda, ishni to'g'ri tashkil etib, birgalikda faoliyat olib borishlari shart. Shundagina korxonada faoliyati ijobiy ko'rsatkichlar va marralarga erishadi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan, jadvallardan, korporativ boshqaruvga berilgan ta'riflarni, bu turli ta'riflarga qarashlarni modellarga bog'liqligini, korporativ boshqaruv ishtirokchilarini ko'rdik va tahlil qildik.

Korporativ boshqaruvning samarali tashkil etishda uning tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tamoyillar sakkizta tamoyilni o'z ichiga oladi, ular quyidagilar iboratdir:

Korporativ boshqaruvning tamoyillari

2-jadval

t/r	Tamoyil nomi	Tamoyilning mazmuni
1	Aksiyadorlar foydasini oshirish	Korxonada aksiyadorlari maksimal foyda olishini asosiy maqsadi qilib belgilaydi
2	Moliyaviy axborotlarning oshkoraligi	Korxonada hisob-kitoblarini xalqaro standartlar asosida tuzishi shart va auditor tomonidan audit tekshiruvidan o'tgan axborotlar yoritib berilishi darkor
3	Korxonada aksiyadorlarining aniqligi	Korxonada aksionerlari va mulk egalari kimligi aniq bolishi lozim
4	Bitta aksiya-bitta ovoz	Bitta aksiya egasi bitta ovozga ega
5	Ijroiya organining huquq va majburiyati	Ijroiya organ aksionerlarni ovoz berish orqali tanlaydi va ular oldida hisob berishga majbur

6	Korxonadagi rag'batlantirish tizimi	Ish haqlari bo'yicha, mukofotlar berilishini va shu kabi ishlar korxonalarda yo'lga qo'yilishi lozim
7	Qonunchilikka rioya qilish	Korxonalar qaysi mamlakatda faoliyat olib borayotgan bo'lsa, o'sha yerning qonunchiligi asosida ish yuritishlari lozim
8	Hukumat va korxonalar o'rtasidagi munosabat	Hukumat va korxonalar doimo hamjihat ishlashlari joiz.

Mana shu yuqoridagi tamoyillar asosida boshqaruv tizimi yo'lga qo'yilsa, tamoyillarga amal qilinsa korxonaning ish faoliyati yaxshi va puxta tuzilgan hisoblanadi.

Yuqorida korporativ boshqaruvni tamoyillari orasida e'tibor berib qarasaq, qonunchilikka ham juda katta ahamiyat berilgan. Yettinchi tamoyilda qonunchilik haqida alohida to'xtalib o'tilgan. Shuning uchun ham, korporativ boshqaruv bo'yicha O'zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruvni yanada to'g'ri tashkil qilish, korxonalar faoliyatini yaxshilash uchun bir muncha normativ hujjatlar qabul qilingan:

1. "Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.07.2014-yildagi 176-sonli qarori;

2. "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida" O'zbekiston Respublikasining 06.05.2014-yildagi O'RQ-370-son Qonuni;

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xususiylashtirilgan korxonalarni korporativ boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2003-yil 19-apreldagi 189-son qarori;

4. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Xo'jalik boshqaruv organlari tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 2003-yil 22-dekabrda 3366-son qarori;

5. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "O'zbekiston iqtisodida xususiy sektorning ulushi va ahamiyatini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2003-yil 24-yanvarda 3202-son farmonini ijro etish va xususiylashtirilgan korxonalarda korporativ boshqaruv prinsiplarini kelgusida joriy etish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi tomonidan quyidagilar tasdiqlangan:

6. Aksiyadorlik jamiyati kuzatuv kengashi to'g'risidagi namunaviy nizom;

7. Aksiyadorlik jamiyati ijroiya organining rahbarini yollash to'g'risida mehnat shartnomasi loyihasi.

MUHOKAMA

Ichki auditning mohiyatiga ahamiyat bersak, u quyidagilardan tashkil topgan:

2-rasm. Ichki auditning mohiyati

Risklarni boshqarish- risklarni aniqlash, ularning oldini olish, tahlil qilish, qarorlar qabul qilish bilan bog'liq bosqichlarni barchasini ichki auditorlar tomonidan amalga oshirilishi 2120 "Risklarni boshqarish" nomli xalqaro ichki audit standartida keltirilgan;

Nazorat- xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning eng asosiy faoliyatlaridan biri va buni ichki auditorlar juda ham ma'romiga yetkazib bajaradilar;

Korporativ boshqaruv-bu juda ham muhim bo'lgan ichki audit bilan chambarchas bo'g'liq bo'lgan tarkibdir. Korporativ boshqaruv va ichki auditni doimo parallel tarzda olib borilishi, korxonaga uchun nihoyatda katta samaradorlikka erishishi haqida yuqorida ko'plab dalillar va isbotli misollar keltirdik.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ichki auditni korporativ boshqaruvsiz tasavvur qala olmas ekanmiz. Bu har ikkala tushuncha, ya'ni "korporativ boshqaruv" va "ichki audit"ning asosiy negizi xo'jalik yurituvchi sub'ektning ish faoliyatida juda muhim sanaladi. Ular bir -birini to'ldirib turuvchi qismlardir. Korporativ boshqaruv bor ekan u yerda ichki audit bo'ladi, agarda ichki audit shtati tashkil etilmagan taqdirda ham, uni bosh buxgaltermi, menejermi va boshqa shu faoliyatga bog'liq hodimlar yuritishlari mumkin.

Ichki auditni mohiyatini ham korporativ boshqaruv bir qismi ekanligini, yoki ichki auditga zarurat paydo bo'lishi tarixida ham korporativ boshqaruv asosiy sababchi bo'lganligini, korporativ boshqaruv so'zining ingliz tilidagi tarjimasida ham ichki auditning ahamiyati, olimlarning korporativ boshqaruvga bergan ta'riflarida ham biz bir necha bor ichki auditni qo'shib u bilan uzviy bog'liq jihatlarni o'rgandik. Ichki audit modellarini turlarga bo'lganimiz ham albatta korporativ boshqaruv tuzilishiga qarab ajratilishini ko'rdik, korporativ boshqaruv ishtirokchilari qatoriga ichki auditorlar kirishini tahlil qildik, korporativ boshqaruv tamoyillarini ham xalqaro standartlar asosida o'rgandik va u bo'yicha mohiyatini har bir tamoyilni tegishli ravishda tahlil qilganimizda, ichki auditni shu qadar korporativ boshqaruvning tarkibida joy olganligini yana bir bor anglab olishimizga dalil bo'ldi, bundan tashqari korporativ boshqaruv bo'yicha bizning Respublikamizda qabul qilingan normativ hujjatlarning asosiylari keltirildi, korporativ ahloq kodeksi ham juda muhim bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligi, buni jahon tajribasidan o'rnak olib mamlakatimizda takomillashtirish

masalalarini yana ham chuqurroq o'rganishimiz shartligi o'z-o'zidan namoyon bo'ldi.

Yuqoridagi tahlillarimiz, o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, korporativ boshqaruvni ichki audit asosi, dastagi, negizi va ajratib bo'lmas qismi. Korporativ boshqaruv tizimining eng zaruriy bo'lagi ekanligi isboti sifatida misollar, fikrlar va jadvallar keltirildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi qonunning yangi taxriri 25.02.2021y.
2. "Ichki audit xizmati xodimlarini sertifikatlash tartibi" to'g'risidagi Nizom O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.05.2021-yildagi 280-sonli qarori
3. "Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmati to'g'risida"gi namunaviy Nizom O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.08.2022-yildagi 416-sonli qarori
4. "Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.07.2014-yildagi 176-sonli qarori;
5. "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida" O'zbekiston Respublikasining 06.05.2014-yildagi O'RQ-370-son Qonuni;
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining "Xususiylashtirilgan korxonalarini korporativ boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2003-yil 19-apreldagi 189-son qarori;
7. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Xo'jalik boshqaruv organlari tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 2003-yil 22-dekabrdagi 3366-son qarori
8. A.J.Tuychiyev, I.N.Qo'ziyev, R.M.Haydarov, M.M.Yakubov. Ichki audit. Darslik. "Iqtisod-Moliya" nashriyoti Toshkent, 2019, 368 bet

9. The International Standard of Audit (ISA) 520 “Analytical procedures”.
www.iasplus.com
10. Urton L.Anderson, Vichatl J. Head, Sridhar Ramamoorti, Cris Riddle, Mark Salamasick, Paul J. Sobel Internal auditing.Assurance&advisory services. Fourth edition. ISBN-13: 978-0-89413-987- 1, p.1-2
11. ROBERT R. MOELLER. Executive’s Guide to COSO Internal Controls Understanding and Implementing the New Framework. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.Published simultaneously in Canada.2014. 316p.